

Профилактическая деятельность по обеспечению правопорядка и законности в Санкт-Петербурге (по материалам социологического исследования)

Клюев А. В.^{1*}, Ляшко С. В.²

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; kluev-av@sziu.ranepa.ru

²СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», Санкт-Петербург, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Целью статьи является оценка криминогенной ситуации и анализ деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности жителей Санкт-Петербурга. Используются количественные и качественные **методы** социологического исследования, а также методы корреляционно-регрессивного анализа и экспертных оценок.

Результатом является исследование состояния преступности и выявление мнения жителей Санкт-Петербурга по отношению к различным формам ее проявления, оценка деятельности правоохранительных органов. Проведенное исследование позволяет сделать ряд **выводов**: разные виды правонарушений имеют как общие социально-экономические детерминанты, так и более конкретные, специфические, которые получили свою интерпретацию на основе полученных эмпирических данных; резюмируется, что достижение определенной стабильности системы общественной безопасности не гарантирует данного тренда в дальнейшем, поскольку появляются новые социальные вызовы. Например, на криминализацию сегодня оказывает влияние экстремистский фактор, вербовочная работа со стороны экстремистских организаций и т. д. Как свидетельствуют результаты исследования, количество зарегистрированных преступлений в Санкт-Петербурге террористической направленности не столь велико, но оно носит резонансный характер и рассчитано на страх, социальную дестабилизацию. Жители города и эксперты единодушны при определении видов преступности, оказывающих наибольшее влияние на криминогенную ситуацию в Санкт-Петербурге — это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, имущественными преступлениями и преступлениями против личности. В большинстве случаев респонденты связывают свои представления о состоянии преступности в Санкт-Петербурге в ближайшие годы с изменением социально-экономической и политической обстановки и полагают, что криминогенная ситуация в городе будет иметь тенденцию к улучшению, хотя данная тенденция не имеет убедительной аргументации. Можно сделать вывод, что целенаправленная работа по повышению безопасности граждан в Санкт-Петербурге имеет свои позитивные результаты и требует своего дальнейшего совершенствования. Одним из ключевых направлений борьбы с преступлениями выступает профилактическая работа по ее предупреждению.

Наиболее важными с точки зрения горожан являются: профилактическая деятельность полиции, направленная на усиление патрулирования улиц города, дворовых территорий, постоянные рейды по криминогенным местам; улучшение работы участковых уполномоченных полиции; быстрое реагирование на обращения граждан; всеместная установка камер видеонаблюдения и повышение раскрываемости преступлений.

Ключевые слова: преступность, криминогенная ситуация, профилактика, безопасность

Preventive Activity for Providing Public Order and Legality in St. Petersburg (on materials of a sociological research)

Klyuev A. V.^{a*}, Lyashko S. V.^b

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; klyuev-av@sziu.ranepa.ru

^bSPb SUE St. Petersburg Information and Analytical Center, Saint-Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT

The purpose of the article is assessment of a criminogenic situation and the analysis of activities of law enforcement agencies for safety of residents of St. Petersburg. Quantitative and qualitative methods of a sociological research and also methods of the correlation and regressive analysis and expert estimates are used. The research of a condition of crime and detection of opinion of residents of St. Petersburg in relation to various forms of her manifestation, assessment of activity of law enforcement agencies is result. The conducted research allows to draw a number of conclusions: different types of offenses have both the general social and economic determinants, and more concrete, specific which have received the interpretation on the basis of the obtained empirical data; it is summarized that achievement of a certain stability of system of public safety doesn't guarantee this trend further as new social calls appear. For example, the extremist factor, recruiting work exerts impact on criminalization from the extremist organizations, etc. today. As results of a research, the number of the registered crimes in St. Petersburg of terrorist orientation testify it isn't so big, but it has resonant character and is calculated on fear, social destabilization. Residents and experts are unanimous when determining the types of crime exerting the greatest impact on a criminogenic situation in St. Petersburg are the crimes connected with drug trafficking, property crimes and crimes against the personality. In the majority a case respondents connect the ideas of a condition of crime in St. Petersburg in the next years with change of a social and economic and political situation and believe that the criminogenic situation in the city will tend to improvement though this tendency has no convincing argument. It is possible to draw a conclusion that purposeful work on increase in safety of citizens in St. Petersburg has the positive results and demands the further improvement. Scheduled maintenance on her prevention acts as one of the key directions of fight against crimes.

From the point of view of citizens, are the most important: he preventive activity of police directed to strengthening of patrol of city streets, domestic territories, continuous raids in criminogenic places; improvement of work of district police officers; quick response to addresses of citizens; universal installation of surveillance cameras and increase in solvability of crimes.

Keywords: crime, crime situation, prevention, security

Обеспечение безопасности и снижение уровня преступности является одним из важнейших условий социально-экономического развития общества и стабильной жизнедеятельности населения. Правонарушение — явление социальное, его социальный характер обусловлен массовостью нарушений требований норм права в обществе, что наносит значительный моральный и материальный вред. В социальном смысле главное — то, что оно противоречит существующим общественным отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и интересам граждан, коллективов и общества в целом, препятствует поступательному развитию общества.

Естественно, что основным субъектом обеспечения безопасности граждан и профилактики правонарушений является государство, осуществляющее свои функции в данной сфере посредством правоохранительных органов и органов государственной власти. Государственная политика по обеспечению безопасности и профилактики включает скоординированные действия политических, организационных, правовых, социально-экономических, информационных и других мер. Однако проблема повышения эффективности борьбы с преступными проявлениями остается достаточно актуальной. Существенным шагом на этом пути ее решения стало принятие в 2016 г. Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Закон наделил глав регионов и органов местного самоуправления полномочиями в данной сфере, что способствовало более скоординированной деятельности всех заинтересованных субъектов профилактики преступлений.

Помимо совершенствования деятельности государственных и правоохранительных органов существенным потенциалом и резервом является готовность граждан содействовать правоохранительным органам в укреплении безопасности.

Участие общественности в данной деятельности может быть многообразным с использованием прежних, как апробированных форм обеспечения общественного порядка, так и инновационных. Перспективным представляется, как отмечает известный специалист в области криминологии Я. Гилинский, формирование партнерских отношений между полицией и общиной, организацией соседского контроля.

С целью изучения взглядов жителей Санкт-Петербурга на криминогенную обстановку в городе и деятельность правоохранительных органов и органов исполнительной власти по укреплению правопорядка и общественной безопасности в мае-июне 2017 г. по заказу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Северо-Западным институтом управления было проведено социологическое исследование.

Феномен общественного мнения нельзя рассматривать вне контекста реально сложившейся ситуации в стране, в городе. Под общественным мнением понимается специфическая субъективная форма отражения объективной реальности, предметом которого являются те стороны общественной жизни, которые затрагивают интересы социальных общностей. Общественное мнение есть мера доверия со стороны населения органам внутренних дел и органам власти и управления.

Трансформации, происходящие в российском обществе, существенным образом повлияли на условия обеспечения правопорядка и законности, выдвинули немало новых достаточно сложных проблем. В этих условиях общественное мнение приобретает все более важное значение и служит средством получения дополнительной информации для принятия управленческих решений.

В ходе исследования было опрошено 1100 жителей Санкт-Петербурга по репрезентативной выборке и 20 экспертов.

Оценка жителями Санкт-Петербурга криминогенной обстановки в городе за последние три года

Понятие криминогенной ситуации в самом общем виде может быть сведено к состоянию преступности, общественного порядка, наличию сил и средств, которыми располагают правоохранительные органы, органы исполнительной власти, а также условий, в которых решаются конкретные задачи по укреплению законности и правопорядка. Именно в этой интерпретации понятие «криминогенная обстановка» применено в проведенном исследовании. То есть, исследовалось состояние преступности в определенном период времени на основе актуальных данных правоохранительных органов за 2013–2016 гг. на территории Санкт-Петербурга.

Оценка криминогенной ситуации в Санкт-Петербурге измеряется по многим параметрам, но если говорить по количеству преступлений, то всего преступлений было совершено в 2015 г. — 56 480 ед., в 2016 г. — 52 351 ед., т.е. в 2016 г. на 7,3% меньше. Среди них преступления экономической направленности в 2015 г. составили — 2 747 ед., в 2016 г. — 2 671 ед. (Состояние преступности в Санкт-Петербурге в 2016 г. Аналитический вестник ИАЦ, выпуск № 4 (179) 30 января 2017 г.).

Исследование показало, что петербуржцы оценивают проблему борьбы с преступностью и укрепления правопорядка как актуальную для Санкт-Петербурга. Так считают почти **90%** опрошенных.

Вместе с тем 41,2% респондентов полагают, что вероятность стать жертвой преступления в Санкт-Петербурге за последние три года не изменилась, а еще почти треть респондентов утверждают, что такая вероятность снизилась. Однако 15,3% петербуржцев испытывают напряжение по поводу криминогенной обстановки и указывают на повышение вероятности стать жертвой преступления.

Мнения экспертов о криминогенной ситуации в основном совпадали и в обобщенном виде были представлены в таких суждениях:

- «криминогенная ситуация в Санкт-Петербурге не ухудшалась за последние три года»;
- «уровень безопасности в городе достаточно стабилен»;
- «криминогенная ситуация в целом стабильна и держится на прежнем уровне»;
- «никаких принципиальных изменений не произошло» и т. д.

Однако конкретизация ответов экспертов на дополнительные вопросы позволяет сделать вывод о том, что происходит некоторое сокращение отдельных видов преступлений, но наблюдается увеличение, хотя и незначительное, количества других видов правонарушений. Так, количество разбойных нападений, убийств и других видов тяжких преступлений сократилось, но сохраняются традиционные уличные преступления (кражи, различные мошеннические действия, связанные с нападением на личность, причинением вреда здоровью, экономические преступления, угоны автомобилей и т. д.).

В последнее время преступления, касающиеся непосредственно угрозы жизни и здоровью — это в основном преступления на бытовой почве.

Эксперты прогнозируют, что криминогенная ситуация принципиально не изменится, допуская какое-то небольшое снижение преступности в пределах до пяти процентов, но возможно и некоторое увеличение экстремистских или террористических преступлений. Это может быть связано с активной позицией России в Сирии.

Причины криминогенной ситуации в Санкт-Петербурге

К наиболее общим и значительным факторам криминогенной ситуации эксперты относили уровень социально-экономического развития и благосостояния населения, снижение которого приводит к росту числа различного рода правонарушений.

Общим фоновым фактором криминогенной ситуации в современных условиях является, по мнению большинства экспертов, коммерциализация социальной среды, приводящая к ограничению доступа значительной части населения, особенно молодежи, к занятию спортом, посещению театров, кинотеатров, получению бесплатного образования и т. д.

Конкретными причинами, обуславливающими криминогенную ситуацию в таком крупном городе, как Санкт-Петербург, являются:

- повышенная плотность населения, приводящая к частичному ухудшению условий жизни (с ней связан дефицит средств жизнеобеспечения, транспортная, жилищная и другие проблемы);
- маятниковая миграция (с ней связана так называемая транспортная усталость, влекущая повышенные психологические нагрузки);
- возрастание нервных нагрузок на человека, приводящих к увеличению стрессовых, конфликтных ситуаций, что иногда заканчивается угрозами, демонстрацией различного вида предметов, которые могут использоваться в качестве оружия, а в ряде случаев применяются;
- промышленный и транспортный травматизм;
- ослабление родственных и соседских связей (так называемая анонимность образа жизни);

- значительное количество социальных групп риска, склонных к девиантному поведению (мигранты, определенные группы молодежи, лица, вышедшие на свободу из мест заключения, бомжи, безработные и т. д.).

В качестве основной характеристики криминогенной ситуации эксперты назвали правовые нарушения со стороны мигрантов и слабый контроль за ними со стороны правоохранительных органов.

С данной позицией не все эксперты согласны. В частности, отмечается, что есть небольшое улучшение в ситуации с мигрантами в 2016–2017 гг., которая характеризуется процессом их адаптации и снижением количества мигрантов, что способствовало снижению социальной напряженности.

Но тем не менее наличие значительного числа нелегальных мигрантов в Санкт-Петербурге, по мнению экспертов, создает определенную социальную опасность.

Однако отсутствует объективная статистика относительно количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Данный показатель дается только по раскрытым преступлениям, когда уже установлено, что данное преступление совершено мигрантом, т. е. оно зафиксировано.

В основном статистика отражает показатели по тяжким преступлениям (изнасилование, грабеж, разбой). Преступления средней и небольшой тяжести фиксируются реже. Так, в 2016 г. каждое третье изнасилование и каждое восьмое убийство в Санкт-Петербурге совершили мигранты. В общей статистике 5,9% преступлений в 2016 г. были совершены приезжими.

Анализ и оценка наркоситуации в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что положение остается сложным, при наличии некоторых, безусловно, положительных изменений. Несмотря на устойчивую, стабильную социально-экономическую ситуацию в городе, Санкт-Петербург продолжает оставаться в центре наркотической экспансии. Город с его крупными промышленными предприятиями и образовательными учреждениями, местами массового досуга молодежи, а также достигнутым высоким уровнем жизни населения рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков.

Следует констатировать, что наркомания в Санкт-Петербурге, как и в европейских странах, носит эпидемический характер. Первоначально распространяясь в группах риска, наркомания постепенно охватывает и другие социальные группы. При сохранении выявленных отрицательных тенденций число наркопотребителей может оказаться достаточно большим, оказывая социальное давление, прежде всего, на молодежь. Любопытство, желание попробовать, быть как все, могут спровоцировать увеличение числа наркопотребителей.

Распространение и потребление наркотических средств объясняется экспертами, с одной стороны, получением огромных доходов наркотической мафией, а с другой стороны, снижением социально-нравственных ценностей среди молодежи, также манипулятивным влиянием средств массовой информации, нередко пропагандирующих установки, противоречащие подлинным социальным ценностям.

Следующей причиной, на которую указывают эксперты, является разобщенность системы безопасности городских служб. С их точки зрения, каждая служба, будь то МЧС, ГИБДД, полиция, социальная служба и т. д. пытается избежать ответственности или переложить ее на других. В результате нарушается межведомственное взаимодействие и координация по противодействию преступности.

Значительное место в структуре правонарушений занимают экономические преступления, которые в условиях рыночных отношений существенно меняются. Эксперты отмечают, что современной экономической преступности присущи, как прежние преступления, так и специфические особенности и виды. К ним относятся: мошенничество, должностные хищения, взяточничество, вымогательство, кражи личной собственности, коррупция и т. д.

Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи) с использованием специальных познаний в области финансовой и экономической деятельности. В качестве примера приводятся широкомасштабные хищения денежных средств с использованием поддельных банковских документов, фальсификация ценных бумаг, криминальное использование электронных средств доступа к банковскому счету.

К тому же сегодня особая ситуация с рисками по ценным бумагам компаний (акциями, облигациями, векселями) с кредитами (льготными условиями предоставления, альтернативными предложениями кредитора по их погашению и т. д.). Эти направления преступной деятельности достаточно новы и, как показывает практика Санкт-Петербурга, службы безопасности еще не всегда готовы к их пресечению. Здесь важен комплексный подход с участием общественности.

Таким образом, криминогенная ситуация, отражая общие характерные для нее признаки, в значительной степени обусловлена реальной жизнедеятельностью социальных общностей крупного города, его социально-экономическим состоянием, демографическими особенностями, динамикой миграционных процессов, структурой занятости, социально-психологической атмосферой, состоянием правоохранительной системы и т. д.

Позиция жителей города относительно наиболее значимых видов преступлений

Анализ ответов респондентов на вопрос о наиболее значимых видах преступлений показывает, что наибольшую обеспокоенность жители города высказывают в отношении следующих видов преступности:

- против собственного имущества — кража, в том числе автомобилей, мошенничество, разбой, вымогательство, грабеж — 42,1% респондентов;
- против жизни человека и представляющие угрозу его здоровью — убийство, умышленное причинение вреда другому человеку — 35,3% респондентов;
- против нравственности и здоровья населения — все, что каким-либо образом касается наркотических средств (продажа, употребление, приобретение), содержание притонов — 28,4%;
- против безопасности общества — терроризм, бандитизм, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, хищение — 27,5%;
- против государственной власти и службы — злоупотребление полномочиями, присвоение полномочий, взяточничество — 20,6%.

Следует признать, что объективные статистические данные не в полной мере фиксируют перечисленные виды преступности в качестве определяющих криминогенную обстановку в Санкт-Петербурге в 2016 году.

В системе преступности мошенничество было и продолжает оставаться общепризнанно опасным деянием, поскольку не только является одним из способов извлечения нетрудовых доходов, но и причиняет имущественный ущерб гражданам, оно разрушает нравственные устои общества, подрывает доверие человека к человеку.

Мошенничество наиболее распространено в отношении возрастной группы пожилых людей (60 лет и старше). Так, 55,6% из них, кто подвергался преступным посягательствам, сталкивались именно с мошенничеством. Это значительно выше, чем в целом по группе респондентов. Еще 22,2% пожилых людей стали жертвами хулиганов.

По-прежнему значительное место среди преступлений занимают кражи. Наименее защищенными от краж личного имущества являются дачи горожан — это отмечают 43,8% опрошенных.

Неизменным, как уже отмечалось, остается большое количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сохранение и даже рост данной тенденции отмечают почти все эксперты.

Эксперты отмечают, что Санкт-Петербург — крупный мегаполис, включающий транзитные потоки, перевалочные базы, порты, способствующие созданию каналов трафика наркотических средств, это и обуславливает сложившуюся ситуацию.

Фиксируется незаконный оборот оружия, который, однако, имеет тенденцию к снижению. Вместе с тем есть небольшой рост количества убийств за последнее время, но это не отражает общей тенденции к уменьшению их количества в Санкт-Петербурге. Более того, по сравнению с предыдущими годами, их количество значительно сократилось. К тому же глава ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области С. П. Умнов заявил, что по итогам 6 месяцев 2016 г. раскрыто 93% тяжких и особо тяжких преступлений.

Вообще, не всегда корректно однозначно фиксировать тренды, связанные и повышением или снижением уровней различных видов преступлений, поскольку в реальной жизни наблюдаются как их спады, так и подъемы в зависимости от различных причин. Например, в Санкт-Петербург попадают преступные элементы из других регионов и стран. В связи с этим преступность иногда возрастает, что не отражает общей тенденции ее роста. Так, фиксируется показатель снижения по сравнению с предшествующим годом тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах.

Вместе с тем эксперты указывают не только на количественные показатели правонарушений, но и их качественные изменения. Например, они отмечают, что хулиганских проявлений стало меньше, но количество краж смартфонов, мобильных телефонов, других средств сотовой связи увеличилось.

Таким образом, число традиционных преступлений уменьшилось, хотя полностью избавиться от них не представляется возможным, их количество будет колебаться в зависимости от разнообразных причин.

Оценка петербуржцами личной и общественной безопасности и деятельности правоохранительных органов по ее укреплению

Общественная безопасность является одним из важнейших показателей состояния социального благополучия, спокойствия, безопасных условий жизни и т. д.

С точки зрения законодательного подхода, общественная безопасность определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Одной из социально значимых форм является личная безопасность, отражающая защищенность основополагающих интересов личности, благодаря которой обеспечивается развитие государства. Это своевременное выявление, предупреждение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз интересам и потребностям личности и общества. Личная безопасность является основой национальной и общественной безопасности.

Анализ ответов на вопросы «Как вы оцениваете в настоящее время вероятность совершения противоправных действий в отношении вас лично, членов вашей семьи или вашего имущества?», а также вопроса о безопасности пребывания в общественных и иных местах позволяет оценить личную безопасность петербуржцев.

Так, почти 30% петербуржцев считают, что вероятность совершения преступлений в отношении их лично, их семьи или имущества чрезвычайно низка. 57% ут-

верждают, что это возможно, а еще 9% респондентов говорят о том, что такая вероятность чрезвычайно высока.

Безопасность в общественных местах горожанами оценивается весьма по-разному. Наиболее безопасно, по мнению граждан, в местах досуга и отдыха. Так считают 57,3% респондентов.

Таким образом, уровень личной безопасности большинство жителей Санкт-Петербурга оценивают как средний (66,9% респондентов), высоким его считают 21,3% респондентов, низким всего 7,6% респондентов.

На вероятность осуществления в Санкт-Петербурге террористического акта указали суммарно 69% опрошенных горожан. Иными словами, в настоящее время в обществе существует доминирующая установка на то, что террористическая угроза может заявить о себе в любой момент. Это, несмотря на то, что Санкт-Петербург находится в уникальной ситуации, поскольку случаев терроризма в последние года за исключением террористического акта 3 апреля 2017 г. в метро, не было зарегистрировано. Опасаются стать сегодня жертвами теракта (непосредственно сами или близкие люди) до 67,8% опрошенных петербуржцев. Из них 18,2% испытывают по этому поводу весьма сильное беспокойство. Хотя в обществе имеет место массовой страх перед угрозой совершения террористического акта (не исключается сильное влияние СМИ, как мировых, так и российских), горожан в целом устраивает существующий в Санкт-Петербурге уровень защиты от данной угрозы. Об этом заявили в совокупности 59,2% респондентов.

Показательными являются ответы респондентов на вопрос о предпринимаемых мерах в случае опасности для жизни, здоровья и собственности респондентов. Более половины горожан готовы обратиться за помощью в правоохранительные органы. Таких респондентов 68,5%. Интересен тот факт, что 17,1% респондентов намерены сами обеспечивать свою безопасность, не обращаясь за помощью. Интерпретировать полученные данные можно двояко. С одной стороны, следует говорить о сформированном чувстве ответственности за свою жизнь и здоровье, с другой — эта же информация свидетельствует об отсутствии доверия к официальным структурам в решении проблем безопасности и правопорядка.

Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти по укреплению правопорядка и общественной безопасности несколько выше, чем правоохранительных органов. Так, 43,7% респондентов утверждают, что скорее удовлетворены такой деятельностью и еще 10,4% полностью удовлетворены работой органов власти. Вместе с тем 40,2% респондентов оценили работу органов власти как неудовлетворительную и скорее неудовлетворительную.

Таким образом, оценка деятельности правоохранительных органов Санкт-Петербурга по укреплению правопорядка и общественной безопасности определяется жителями города как посредственная, несмотря на все усилия, предпринимаемые представителями правопорядка. Такой результат может быть объяснен, отчасти, последствиями террористического акта, произошедшего в Санкт-Петербургском метро весной 2017 г. (респонденты назвали именно метро одним из самых небезопасных мест в городе), а также несформированностью положительного имиджа представителей правоохранительных органов в общественном сознании, отсутствием тесного взаимодействия населения и правоохранителей (около 1/3 респондентов не намерены обращаться в правоохранительные органы в случае опасности их жизни, здоровью или собственности).

Деятельность органов власти Санкт-Петербурга по укреплению правопорядка и общественной безопасности оценивается значительно выше. Это свидетельствует о более широком поле взаимодействия населения с органами власти, их достаточной открытости к диалогу с населением, успехах в организационно-управленческой деятельности.

Между тем кардинальная борьба с терроризмом только силами органов государственной власти и органов правопорядка недостаточна. Это задача всего общества и государства. Для ее решения необходимо вовлечение всех государственных институтов, общественных объединений, партий, религиозных организаций, средств массовой информации, законопослушных граждан. Наконец, успех в противодействии терроризму может быть достигнут при наличии всесторонне развитого гражданского общества и адекватной реакции населения на его проявления.

Прогноз развития криминогенной обстановки на ближайшие три года в представлениях жителей Санкт-Петербурга

Петербуржцы в своем прогнозе относительно перспектив развития криминогенной обстановки умеренно оптимистичны. Большинство респондентов склонны полагать, что криминогенная ситуация в ближайшие три года не изменится. Так думают 42,6% респондентов. Вместе с тем 24,4% респондентов выражают оптимизм и полагают, что вероятность стать жертвой преступления снизится. В то же время 18,0% высказываются в пользу того, что вероятность стать жертвой преступления повысится. Среди женщин меньшее количество пессимистов. Только 14,9% респондентов склонны считать, что вероятность стать жертвой преступления повысится. В то же время эту же точку зрения высказывают 21,5% мужчин.

Итак, подводя итоги, следует подчеркнуть, что:

- жители Санкт-Петербурга продолжают считать в перспективе проблему борьбы с преступностью и укрепления правопорядка актуальной проблемой для города. Так полагает абсолютное большинство респондентов (88%);
- по поводу состояния и динамики развития криминогенной обстановки петербуржцы умеренно оптимистичны. При этом 41,2% жителей не видят изменений в криминогенной обстановке, 28,2% полагают, что вероятность стать жертвой преступления снизилась, а 15,3% говорят о повышении вероятности стать жертвой преступления, еще 15,4% затрудняются ответить на этот вопрос;
- наиболее значимыми видами преступлений петербуржцы считают преступления против собственного имущества (42,1%); преступления против жизни человека и представляющие угрозу его здоровью — убийство, умышленное причинение вреда другому человеку (35,3%); преступления против нравственности и здоровья населения — продажа, употребление, приобретение наркотических средств, содержание притонов (28,4%); преступления против безопасности общества — терроризм, бандитизм, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм (27,5%); а также преступления против государственной власти и службы — злоупотребление полномочиями, присвоение полномочий, взяточничество (20,6%);
- в целом уровень личной безопасности большинство жителей Санкт-Петербурга оценивают как средний (66,9% респондентов), высоким его считают 21,3% респондентов, низким всего 7,6% респондентов. 57% петербуржцев полагают, что в их отношении могут быть совершены противоправные действия. 9% респондентов говорят о том, что такая вероятность чрезвычайно высока, и только каждый третий полагает, что вероятность совершения преступлений в отношении их лично, их семьи или имущества чрезвычайно низка;
- женщины чувствуют себя менее защищенными, чем мужчины. Так, 27,0% мужчин оценивают свой уровень безопасности как высокий, однако также оценивают свою защищенность только 16,3% женщин. Наименее защищенными считают себя пожилые люди. Среди них каждый десятый считает свой уровень безопасности низким;
- оценка жителями Санкт-Петербурга деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти по укреплению правопорядка и общественной

безопасности неоднозначна. Несмотря на то что абсолютное большинство горожан готовы обратиться за помощью в правоохранительные органы, их деятельность оценивается весьма невысоко (в среднем 3,2 балла по пятибалльной шкале), причем оценка не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от уровня образования респондентов. Деятельность органов власти оценивается респондентами несколько выше. 54,1% респондентов утверждают, что в целом удовлетворены такой деятельностью, вместе с тем, 40,2% респондентов оценили работу органов власти как неудовлетворяющую или скорее неудовлетворяющую их потребностям, 5,7% затруднились дать оценку;

- в своем прогнозе относительно перспектив развития криминогенной обстановки петербуржцы склонны полагать, что ситуация в ближайшие три года не изменится. Так думают 42,6% респондентов. Вместе с тем 24,4% респондентов выражают оптимизм и полагают, что вероятность стать жертвой преступления снизится. В то же время 18,0% высказываются в пользу того, что вероятность стать жертвой преступления повысится.

Согласно результатам прогнозирования правоохранительных органов в 2018–2019 гг. ожидается снижение количества зарегистрированных в Санкт-Петербурге краж транспортных средств, которое обусловлено реализацией проекта «Безопасный город», направленного на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, повышение эффективности действий оперативных служб, пресечение антисоциального поведения, и т. д.

Профилактическая деятельность, направленная на снижение уровня преступности

Одним из направлений снижения уровня преступности является ее профилактика. Но в настоящее время профилактические меры, по мнению ряда экспертов, недостаточно эффективны, как по содержанию, так и по формам ее осуществления. Эксперты рекомендуют использовать традиционные, апробированные формы профилактической деятельности. В частности, подчеркивается, что необходимо использовать весь арсенал правоохранительного блока, включая участковых, следственные органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, представителей органов государственной власти и администраций на муниципальном уровне.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» устанавливает правовые и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

Актуальными направлениями общей профилактической деятельности для Санкт-Петербурга, считают эксперты, является инженерная и общественно-социальная профилактика.

Инженерное обеспечение безопасности и жизнедеятельности включает видеонаблюдение, позволяющее распознавать и предупреждать агрессивное противоправное поведение граждан.

Общественно-социальная профилактика — это повышение правовой культуры людей, работа с населением со стороны участковых, МЧС, патрульно-постовой службы и т. д.

Одним из важных объектов профилактической работы являются школьники, студенты и особенно несовершеннолетние. Отмечается, что подростки привлекаются

к ответственности за появления в нетрезвом виде, прогулки в ночное время после «комендантского» часа, распитие алкоголя в общественных местах. В поле зрения правоохранителей в 2016 г. чаще попадали несовершеннолетние. «Традиционно 60–70% нарушителей — учащиеся образовательных учреждений».

Последние пять лет в Санкт-Петербурге отмечается изменение тенденции социального состава подростков-нарушителей. Если раньше отмечалось, что на путь преступлений вставали дети из неблагополучных семей, то сейчас картина меняется. Все чаще закон нарушают подростки из внешне благополучных и даже состоятельных семей. «Мы получили родителей, которые внутренне не умеют воспитывать детей. Это внутренняя черствость, разобщенность семьи».

Если раньше подростковый алкоголизм, наркомания были более выраженными, то сегодня определенная профилактическая деятельность привела к определенным позитивным результатам — отмечается сокращение числа преступлений среди несовершеннолетних. Реализация государственной политики профилактики девиантного поведения несовершеннолетних осуществляется в соответствии с программными документами и на федеральном, и на региональном уровне. Так, 29 ноября 2014 г. № 2403-р было утверждено распоряжение Правительства РФ «Об основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

Особую роль в профилактике девиаций в молодежной среде играют социальные службы.

Социальная работа с несовершеннолетними с девиантным поведением на местном уровне осуществляется как государственными, так и негосударственными учреждениями.

Анализ проведенных исследований показывает, что необходимо срочное создание мер социальной профилактики суицидального поведения подростков, основой которого станет социальная диагностика в школах, комплексная работа специалистов, а также направленность не только на подростка, но и на учителей и семью.

Целесообразнее предупреждать совершение преступлений, чем исправлять их последствия, задействуя большие ресурсы. В этом отношении отдельным направлением является виктимологическая профилактика, направленная на отработку навыков распознавания и предотвращения, а также преодоления виктимоопасной ситуации, и разъяснение механизмов правовой защиты в случае причинения вреда преступлением.

Если правовой, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной профилактике мошенничества уделяется достаточное внимание, то целенаправленная виктимологическая профилактика преступлений практически отсутствует.

Под виктимологической профилактикой в криминологии понимается деятельность социальных институтов, направленная на выявление, устранение и нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обуславливающих совершение преступлений, выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации.

Профилактику правонарушений необходимо рассматривать не как обособленную деятельность, но в контексте социальной практики организации государственной и общественной жизнедеятельности, а также в конкретных проявлениях преступлений и других видов правовых нарушений.

В обобщенном виде можно сформулировать меры по предупреждению преступлений и повышению эффективности профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге.

1. Осуществлять укомплектование штатов участковых инспекторов полиции с целью более эффективной работы с населением, проживающим на территории микрорайона.
2. Расширять и совершенствовать подготовку среднего звена системы правоохранительных органов с учетом новых задач и требований по организации создания условий безопасности и защиты населения.
3. Усилить патрулирование экипажами полиции в жилых кварталах и особенно в новостройках.
4. Систематически проводить мероприятия по укреплению доверия населения к правоохранительным органам на примере позитивных результатов действия полиции.
5. Муниципальным органам власти совместно с правоохранительными органами поддерживать и привлекать инициативных граждан к охране общественного порядка в своем квартале. Наиболее действенными формами подобного участия могут быть народные дружины, действующие на основе Федерального закона РФ от 26.03.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
6. Организовать совместно с муниципальными органами власти единую систему видеонаблюдения и единую дежурно-диспетчерскую службу по обеспечению комплексной безопасности на уровне района.
7. Осуществлять координацию между правоохранительными органами и органами государственной власти, которые не подконтрольны друг другу и действуют параллельно. Хотя работают комиссии с приглашением представителей МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Необходимо обновление законодательной базы с учетом новых криминальных вызовов и проявлением новых видов преступлений. Правоприменительная практика должна меняться и иметь упреждающий характер.
8. Проводить оценку гражданами степени эффективности деятельности правоохранительных органов по состоянию безопасности в жилых кварталах.
9. Профилактическая работа должна проходить параллельно с повышением уровня жизни населения (улучшением социально-экономической ситуации, снижением уровня безработицы).

Таким образом разные направления профилактической деятельности, создавая синергетический эффект, направлены на стабилизацию криминогенной обстановки в Санкт-Петербурге. Необходимо иметь в виду, что модели региональной программы профилактики преступности носят системный характер и базируются на социально-экономических, культурных, политических и демографических особенностях региона.

Об авторах:

Клюев Анатолий Владимирович, профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор философских наук, профессор; заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; kluev-av@sziu.ranepa.ru

Ляшко Светлана Всеволодовна, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат социологических наук, доцент

About the authors:

Anatoly V. Klyuev, Professor of the Chair of Social Technologies of North-West institute of management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Philosophy), Professor; Honored worker of Higher school of the Russian Federation; kluev-av@sziu.ranepa.ru

Svetlana V. Lyashko, Leading specialist-analyst of the SPb SUE St. Petersburg Information and Analytical Center (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Sociology, Associate Professor